

Logos
research and education center

Sotsiologiya va huquq

Ilmiy jurnal
5-jild
6/1/1-son

ISSN 2181-3221

2025

Sotsiologiya va huquq

Ilmiy jurnali

BOSH MUHARRIR

Topildiyev V.R.

O'zbekiston Milliy universitetining o'quv uslubiy bohsqarmasi boshlig'i, professor, yurid.f.d.

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI

Axmedov N.X.

Demokratik jarayonlarni tahlil qilish markazi bo'lim boshlig'i, sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

MAS'UL KOTIB

Mansurova S.A.

O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasining, jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi boshlig'i

TEXNIK MUHARRIR

Rashidova Sh.B.

TAHRIRIYAT KENGASHI

Bekmuradov M.B.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi kafedra mudiri, professor, sot.f.d.

Rahimov F.X.

O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi professori yurid.f.d.

Isoqov H.I.

O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi huzuridagi Sudyalar oliy maktabi direktori, professor, yurid.f.d.

Umarov A.A.

O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti professori, sot.f.d.

Matibayev T.B.

"O'zbekiston Temir yo'llari" AJ "Sihatgoh" profilaktoriyasi direktori, professor, sot.f.d.

Xakimov R.R.

O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi Spikerining o'rinbosari, professor, yurid.f.d.

Po'latov B.X.

O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi professori yurid.f.d.

Xolbekov A.J.

O'zbekiston Milliy universiteti professori, sot.f.d.

MUNDARIJA

STRESSLI VAZIYATLARNING IJTIMOYIY ISH BO'YICHA MUTAXASSISNING KASBIY FAOLIYATIGA TA'SIRI Latipova N.	11
DINIY BAG'RIKENGLIKNING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI Farfiyev B., Abdullayeva M.	17
QOZIG'ISTON VA QIRG'IZ RESPUBLIKALARIDA YOSHLAR ELEKTORAL FAOLLIGI NAMOYON BO'LISHINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI Jiyanmurotova G.	22
NOGIRONLIGI BOR SHAXSLAR TURMUSH SIFATINI YAXSHILASHDA STIGMALARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI Abduxalilov A.	30
JAMIYATDA AVLODLARARO MUNOSABATLARNING SOTSIAL STRUKTURASI Kalanova S.	37
ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN SHAXSLARNI REABILITATSIYA QILISHNING TARIXI VA ZAMONAVIY USULLARI Ziyayeva X.	45
UNIVERSITET BITIRUVCHILARINI KASBIY IJTIMOYILASHTIRISHNING IJTIMOIY-MADANIY ASOSLARI Dulanbayeva O., Ubaydullayeva K.	53
YANGI O'ZBEKISTONDA MAHALLA INSTITUTINI TAKOMILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI ("MAHALLA YETILIGI" MISOLIDA) Bekmurodov X.	58
O'ZBEKISTONDA TASHQI MEHNAT MIGRATSIYA JARAYONLARINING BUGUNGI KUNDAGI HOLATI VA SOTSIOLOGIK TAHLILI Axmedova Sh.	62
AXBOROT VOQELIGI KONTEKSIDA O'ZBEK YOSHLARINING HAYOTIY POZITSIYALARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR Ahmedova M.	66
O'ZBEKISTONDAGI YOSH OILALARDA FARZANDSIZLIK HOLATINI TAHLIL QILISH VA ULAR BILAN ISHLASH TEXNOLOGIYALARINI ISHLAB CHIQISH Azlarova I.	74
O'ZBEK FOLKLORI IJTIMOYIY QADRIYAT SIFATIDA Asqarova A.	79
HARBIY XIZMATCHILARNING KASBIY MADANIYATINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHAKL, METOD VA VOSITALARI Mavlonov F.	84

UDK: 316.346.2-055:045 (575.1)

Xolida ZIYAYEVA
O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti,
sotsiologiya fanlari bo'yicha
falsafa doktori (PhD)
e-mail: tas_tas1988@mail.ru

sots.f.d., prof T.Narbayeva taqrizi ostida

ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN SHAXSLARNI REABILITATSIYA QILISHNING TARIXI VA ZAMONAVIY USULLARI

◆ Maqolada zo'rvonlikka uchragan shaxslarni reabilitatsiya qilishning tarixiy ekskursi va konseptual apparati, reabilitatsiya atamasining etimologiyasi, reabilitatsiya atamasining turlicha talqin qilishi, turli fanlar miqyosida unga berilgan ta'riflar keltiriladi. Shuningdek, E.Dyurkgeym, M.Veber, T.Parsons, R.Merton, I.Goffman kabi klassik sotsiologlar tomonidan zo'rvonlikka uchragan shaxslarni jamiyatga reintegratsiya qilish uchun reabilitatsiya qilishga doir nazariyalari ko'rib chiqilgan. Bundan tashqari shaxsni reabilitatsiya qilishda eng ko'p qo'llaniladigan tibbiy, ijtimoiy, texnikaviy, psixologik, pedagogik reabilitatsiya turlari va ularni zo'rvonlikka uchragan shaxslarni reabilitatsiya qilishga qaratilgan yondashuvlar va nazariyalar tahlil qilingan.

◆ В статье представлен исторический экскурс и понятийный аппарат реабилитации лиц, подвергшихся насилию, этимология термина реабилитация, различные трактовки термина реабилитация, определения, данные ему в рамках различных дисциплин. Также были рассмотрены теории классических социологов Э. Дюркгейма, М. Вебера, Т. Парсонса, Р. Мертона, И. Гоффмана о реабилитации лиц, подвергшихся насилию, для их реинтеграции в общество. Кроме того, анализируются виды медицинской, социальной, технической, психологической, педагогической реабилитации, которые чаще всего используются при реабилитации человека, а также их подходы и теории, направленные на реабилитацию лиц, подвергшихся насилию.

◆ The article presents the historical excursion and conceptual apparatus of the rehabilitation of abused persons, etymology of the term rehabilitation, different interpretations of the term rehabilitation, definitions given to it in the scope of various disciplines. Also, the theories of classical sociologists such as E. Durkheim, M. Weber, T. Parsons, R. Merton, and I. Goffman on the rehabilitation of abused persons for their reintegration into society were considered. In addition, the types of medical, social, technical, psychological, pedagogical rehabilitation that are most often used in the rehabilitation of a person and their approaches and theories aimed at the rehabilitation of persons who have suffered violence are analyzed.

Kalit so'zlar: reabilitatsiya, abilitatsiya, integratsiya, reintegratsiya, ijtimoiy norma, ijtimoiy maqom, ijtimoiy rollar, tibbiy, huquqiy, ijtimoiy, texnik, psixologik, pedagogik reabilitatsiya.

Ключевые слова: реабилитация, реабилитация, интеграция, реинтеграция, социальная норма, социальный статус, социальные роли, медицинская, правовая, социальная, техническая, психологическая, педагогическая реабилитация.

Key words: rehabilitation, rehabilitation, integration, reintegration, social norm, social status, social roles, medical, legal, social, technical, psychological, pedagogical rehabilitation.

Kirish. Dunyoning barcha mamalkatlarida zo'ra-vonlikning ochiq yoki latent turlaridan aziyat chekayotgan shaxslar soni shiddat bilan o'sib borayotganligi sababli ushbu muammo global muammoga aylanmoqda. Zo'ra-vonlik nafaqat notinch davlatlarda, balki tinch va farovon hayot tarzini kechirayotgan davlatlarda ham yuz bermoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining 2024-yildagi ma'lumotlariga ko'ra har yili 475 ming odam zo'ra-vonlik qurboni bo'lganligi sababli vafot etmoqda [1]. Shuningdek, har 3 ayoldan 1 nafari umri davomida jismoniy zo'ra-vonlik yoki jinsiy zo'ra-vonlikka duch kelgan. 18 yoshgacha bo'lgan har 10 nafardan 2 nafari ota-onalar yoki tarbiyachilar, tengdoshlari yoki begonalar tomonidan zo'ra-vonlikka duch kelmoqda.

Zo'ra-vonlikka uchragan shaxslarni reabilitatsiya qilishning zamonaviy usullarini ishlab chiqish va zo'ra-vonlikning yangi ko'rinishlarini aniqlash va zo'ra-vonlik muhitini yuzaga keltiruvchi omillarni tahlil qilish masalalariga bag'ishlangan tadqiqotlar bir qator yetakchi ilmiy markazlar, universitet va institutlar tomonidan jumladan, Western Michigan University (AQSH), Golden Gate University (AQSH), University of Maryland (AQSH), University of Nottingham (Buyuk Britaniya), University of Mataram (Indoneziya) The University of Göttingen (Germaniya), Butunjahon Sog'liqni saqlash tashkiloti (BSST), Rossiya FA Sotsiologiya instituti turli tadqiqotlar olib borilmoqda.

"O'zbekiston – 2030" strategiyasining "1.3. Ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha islohotlar" bo'limining 24 va 25 bandlarida jamiyatda bolalarga nisbatan tazyiq va zo'ra-vonlikka toqatsizlik madaniyatini shakllantirish, xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'ra-vonlikka murosasizlik muhitini yaratish shuningdek, xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Shu jihatdan zo'ra-vonlikka uchragan shaxslarni reabilitatsiya qilishning alternativ va diskursiv yondashuvlari sotsiologiya fani nuqtayi nazaridan yaxlit ilmiy muammo sifatida tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi [2].

Tadqiqot metodologiyasi. Zo'ra-vonlikka uchragan shaxslarni reabilitatsiya qilish amaliyoti borasida nazariyalar G'arb klassik sotsiologlari tomonidan aniq ko'rsatib berilmagan bo'lsada, zo'ra-vonlikni jamiyatda sotsial fenomen sifatida namoyon bo'lishi, zo'ra-vonlikni jamiyat ijtimoiy strukturasi va ijtimoiy stratifikatsiya jarayonlariga ta'sir etishi mumkin bo'lgan salbiy holatlarni obyektiv va subyektiv nuqtayi nazaridan turli yondashuvlarni keltirib o'tganlar.

Strukturaviy-funksional yondashuv nazariyotchilari bo'lmish R.Merton va T.Parsonslar bizga qiyin hayotiy vaziyatlarda qolgan shaxslarning jamiyatdagi ijtimoiy mavqeyida yuzaga kelayotgan muammolarni qiyin

hayotiy vaziyatga qoldiruvchi va qoluvchi shaxsning o'ziga xos ijtimoiy holati sifatida ko'rib chiqish imkoniyatini beradi. Zo'ra-vonlik qurboni bo'lgan shaxsni ijtimoiy reabilitatsiya qilish, ijtimoiy integratsiya jarayonlarini va davlatning ijtimoiy siyosatini muvaffaqiyatli amalga oshirish bo'yicha ijtimoiy xizmatlarni amaliy faoliyatida foydalanish mumkin bo'lgan aniq ko'rsatmalar berish imkonini ham beradi[3].

Ijtimoiy-antropologik paradigma doirasida zo'ra-vonlik yoki boshqa sabablarni E.Dyurkgeym "Ijtimoiy patologiyalar va jinoyatlar" va "Ijtimoiy mehnat taqsimoti haqida" asarlarida ijtimoiy munosabatlarning standartlashtirilgan va institutsional shakllari hamda ijtimoiy me'yorlardan og'ish natijasida insonlarning xulq-atvorida o'zgarishlar yuz berganligi sababli insonlar boshqalarni qiyin hayotiy vaziyatga tushiradilar yoki o'zlari shunday holatga tushib qoladilar deb, inson o'zini o'ldirish ya'ni suitsid holatiga kelib qolish sabablarini ham aynan adolatsiz mehnat taqsimoti yoki tartib-normalar o'zining ijtimoiy huquqiy kuchini yo'qotishi natijasida, ijtimoiy institutlar va ijtimoiy nazorat mexanizmlari disfunktsiya holatiga kelib qolishi bilan bog'liq holda yuz berishi nazariy asoslantirgan [4].

Zo'ra-vonlikka uchragan shaxslarni reabilitatsiya qilishga doir nazariyalarni tahlil qilishda Govard Bekker-ni ijtimoiy munosabatlardagi reaksiyalar nazariyasi ham muhim o'rin tutadi. Ushbu nazariyada zo'ra-vonlik qurboni va zo'ra-vonlikka uchragan shaxslar kabi ijtimoiy hodisani ijtimoiy me'yordan chetga chiqish deb hisoblanadi, bu og'ishning tashuvchilari "Zo'ra-vonlikni targ'ib qiluvchilar" "Qo'pol kuch bilan zo'ra-vonlikni amalga oshiruvchilar" va "Zo'ra-vonlik qurbonlari" bo'lishi ta'kidlanadi. Yana ushbu nazariyada har qanday negativ deviantlik jamiyatda zo'ra-vonlikni keltirib chiqarishi mumkinligini hisobga olib, ziddiyatga kirishayotgan taraflar xalqaro huquqiy normalarga qat'iy rioya etishi, zo'ra-vonlik miqyosi va ko'lamini nazoratga olish mumkinligini nazariy asoslantirilgan [5].

Tahlil va natijalar. Reabilitatsiya atamasining etimologiyasiga e'tibor beradigan bo'lsak, dastlabki bo'g'in "re" ya'ni muayyan harakat yoki voqea hodisani qaytarilishini, takrorlanishini, yangidan boshlanishini ma'nosini anglatadi "abilitatsiya" atamasi esa, jamiyat hayotiga moslashtirish uchun organizmning yo'q bo'lgan (tug'ma) va (yoki) rivojlanmagan funksiyalarini shakllantirishga qaratilgan tibbiy, ijtimoiy, pedagogik, psixologik jihatdan tuzatish va boshqa tuzatish chora-tadbirlari majmuidir [6].

Reabilitatsiya lotincha "rehabilitatio" so'zidan olingan bo'lib, qisqa ma'noda tiriltirish ma'nosini anglatadi. Keng ma'noda esa insonning qarishi yoki sog'lig'i bilan bog'liq muammolar, jumladan surunkali kasalliklar, jismoniy yoki ruhiy jarohatlar tufayli kundalik faoliyatida funksional cheklovlarni boshdan kechirgan

shaxsni jamiyatga qayta qo'shish orqali uning hayot tarzini yengillashtirish uchun zarur bo'lgan tadbirlar majmuasidir [7].

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti reabilitatsiya atamasini quyidagicha ta'riflaydi: reabilitatsiya – bu "Insonning funksional imkoniyatlarini tiklashga va sog'lig'ida muammolar bo'lgan odamlarning yashash sharoitlarini hisobga olgan holda nogironlik darajasini pasaytirishga qaratilgan tadbirlar majmui" [8].

Zo'rvonlikka uchragan shaxslarni reabilitatsiya qilishdagi reabilitatsiya tushunchasiga sotsiologik ta'rif bersak, reabilitatsiya – bu zo'rvonlikka uchragan shaxslarni sog'lig'ini, shaxsiy "meni"ni, ijtimoiy maqomini va mavqeni tiklashga qaratilgan tibbiy-ijtimoiy, psixologik va sotsiologik xarakterdagi o'zaro ta'sirlar va chora-tadbirlarning dinamik o'zgarishlarga mos ravishda qo'llash usulidir. Shuningdek, reabilitatsiya – tibbiy-biologik, tibbiy-psixologik, tibbiy-ijtimoiy jihatlarni birlashtirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar majmuasidir.

Zo'rvonlikka uchragan shaxslarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish modellarini tahlil qilar ekanmiz, uning ko'p jihatlari haligacha yetarli darajada yoritilmaganligini ta'kidlash lozim. Zo'rvonlikka uchragan shaxslarni ijtimoiy reabilitatsiya qilishning eng samarali jarayonining modellari va mexanizmlari hech qanday ziddiyatlarsiz, tinchlik va kelishuv hamda rozilik bilan amalga oshirilish lozim.

Shaxsni reabilitatsiya qilishda eng ko'p qo'llaniladigan reabilitatsiya turi bu tibbiy reabilitatsiya bo'lib, tibbiy reabilitatsiyada umumiy, faol, funksional, kompensatsion, qo'llab-quvvatlovchi terapiya usuli bo'lgan kineziterapiya (jismoniy mashqlar bilan reabilitatsiya qilish) muhim o'rin tutadi. Shuningdek, tibbiy reabilitatsiyada kasalliklarga chalinganidan keyin yoki jarohatlar natijasida jismoniy va aqliy qobiliyatlari cheklangan shaxslarning salomatligini tiklashni ham nazarda tutadi.

Tibbiyotda reabilitatsiya atamasi 1946-yilda Vashingtonda sil kasalligi bilan og'rikan bemorlarni reabilitatsiya qilish bo'yicha Kongressda birinchi marotaba rasman qo'llanilgan. Tibbiy reabilitatsiyaning mohiyati keyinchalik bemorning jismoniy va ma'naviy holatini va kasbiy mahoratini tiklashdan iboratdir degan mazmun kasb etdi [9].

Shaxsni ijtimoiy reabilitatsiya qilish – mamlakatda istiqomat qiluvchi insonlarning ijtimoiy huquqlarini himoya qilishga qaratilgan davlat organlari, xususiy tashkilotlar, nodavlat notijorat tashkilotlari va xalqaro tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladigan ijtimoiy chora-tadbirlar majmuidir. Ijtimoiy reabilitatsiya jarayoni – shaxs va jamiyat o'rtasidagi o'zaro ta'sir jarayoni bo'lib, u, bir tomondan, ijtimoiy tajribani shaxsga o'tkazish usulini, uni ijtimoiy munosabatlar tizimiga

kiritish usulini va boshqa tomondan shaxsiga ta'sir ko'rsatish orqali o'zgartirish jarayonidir [10]. Demak, ijtimoiy reabilitatsiya ijtimoiy ish texnologiyasi sifatida ham qo'llanilib, unda insonning yoki bir guruh odamlar qiyin hayotiy vaziyatlarga tushib qolganligi sababli yo'qotilgan yoki kamaygan ijtimoiy mavqeyini, maqomini va ijtimoiy rollarini tiklashga qaratilgan chora-tadbirlar majmuidir.

Huquqshunoslik sohasida qo'llaniladigan shaxsni reabilitatsiya qilish tushunchasi bir muncha boshqa reabilitatsiyalardan farqli o'laroq, shaxsni huquqiy reabilitatsiya qilinishi uning oqlanishi yoki reabilitatsiya qiluvchi asoslarga ko'ra jinoyat ishining tugatilishini anglatadi. Ya'ni jinoyat ishini tugatilishi yoki oqlov hukmining o'zi reabilitatsiyaga tenglashtiriladi. Professor Tursun Tajiyevning ta'kidlashicha, reabilitatsiya bu – vakolatli huquqni muhofaza qiluvchi organning jinoyat-protsessual hujjatda ifodalangan va jinoyat hodisasi yoki jinoyat tarkibi yo'qligi yoki aniqlanmaganligi, yoki mazkur shaxsning jinoyat sodir etishdagi ishtiroki aniqlanmaganligi haqida xulosasini qayd qiluvchi qaroridir [11].

Fikrimizcha, yurisprudensiyadagi reabilitatsiya ham ijtimoiy reabilitatsiyaning ba'zi jihatlari yaqin bo'lsada, insonning eng oliy huquqi bo'lmish ozodligi va erkinligini cheklashga qaratilgan huquqiy choralar majmuidir.

Shaxsni reabilitatsiya qilishga doir reabilitatsiya turlari orasida texnik vositalar bilan reabilitatsiya qilish amaliyoti ham mavjud bo'lib, unda texnik vositalar yoki yordamchi texnologiyalar bilan nogironligi bo'lgan shaxslarni yoki vaqtinchalik salomatligini yo'qotgan, harakatlanish, yurishi, davolanishi va yashashi uchun zarur bo'lgan inson organlari yoki tana a'zolarini bir maromda ishlashi va harakatlanishi, shaxsning kundalik hayotini yengillashtirishda qo'llaniladigan vositalar bilan reabilitatsiya qilishdir. Bunda yordamchi vositalar sifatida, aravachalar, protezlar, hassalar, maxsus kamarlar ko'rish va eshitish vositalari, ortopedik mahsulotlar, tish protezlari, va boshqa texnik va texnologik vositalar reabilitatsiya jarayonida qo'llaniladi [12].

Mamlakatimizda texnik va texnologik vositalar bilan shaxsni reabilitatsiya qilish borasida ham bir qator islohotlar va yangilanishlar amalga oshirildi. Jumladan, ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarni qo'llab-quvvatlash tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, protez-ortopediya moslamalari va reabilitatsiya qilishning texnik vositalari bilan ta'minlash mexanizmlarini soddalashtirish hamda "O'zbekiston – 2030" strategiyasi ijrosini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 2024-yil 27-fevralda PQ-88-son "Muhtoj shaxslarni protez-ortopediya moslamalari va reabilitatsiya qilishning texnik vositalari bilan

ta'minlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori qabul qilindi [13].

Shuningdek, respublikamizda birinchi marotaba ushbu vositalarni onlayn tanlab olish va buyurtma berish imkonini beruvchi vaucher tizimi bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilmoqda.

Reabilitatsiyaning yana bir turi psixologik reabilitatsiyadir. U o'zida profilaktikani, shuningdek ruhiy kasalliklarni davolash, ruhiy-emotsional barqarorlikni tiklash, psixik funksiyalarni avvalgi holatiga keltirish, shaxsda aqliy, mas'ullikni shakllantirib, reabilitatsiya jarayonida faol ishtirok etishni ta'minlaydi. AQSHlik psixolog Djordj Engel tomonidan biopsixosotsial model ishlab chiqilgan bo'lib, unda inson salomatligi va farovonligi biologik, psixologik va ijtimoiy omillarning o'zaro ta'siriga bog'liqligini ta'kidlaydi. Reabilitatsiya kontekstida bu davolanish nafaqat kasallik yoki shikastlanishning jismoniy tomonlarini, balki bemorning psixologik holatini, shuningdek, unga ijtimoiy muhitining ta'sirini ham hisobga olishi zarurligini anglatadi [14].

Kanadalik psixolog Albert Bandura tomonidan ishlab chiqilgan o'z-o'zini samaradorlik nazariyasi shaxsning turli vaziyatlarni muvaffaqiyatli yengish qobiliyatiga bo'lgan ishonchiga qaratilgan psixologik reabilitatsiya turi bo'lib, bu bemorlarni o'ziga ishonch va qobiliyatlarni rivojlantirishda qo'llab-quvvatlashni anglatadi va reabilitatsiyani muvaffaqiyatli bo'lishni asosiy omili sifatida namoyon bo'ladi [15].

AQSHlik psixolog Isek Ayzening rejalashtirilgan xatti-harakatlar nazariyasi insonning e'tiqodi, xulq-atvoriga munosabati va ijtimoiy bosim haqidagi tasavvurlari ularning rejalari va harakatlariga qanday ta'sir qilishini tushuntiradi. Ushbu konsepsiya idrok yetilgan xulq-atvorni boshqarish omilini kiritish orqali asosli harakatlar nazariyasining bashorat qilish qobiliyatini oshirish maqsadida taklif qilingan. Psixologik reabilitatsiya amaliyotida bu bemorlarning sog'lom turmush tarzi va tibbiy tavsiyalarga rioya qilish xatti-harakatlarini tushunishga va o'zgartirishga yordam beradi [16].

Pedagogik reabilitatsiya – bu shaxsning o'z hayotining asoslarini belgilash, o'z pozitsiyasini shakllantirish, o'z hayoti va sog'lig'i, farzandlari va yaqinlarining hayoti va sog'lig'i uchun javobgarlikni anglash va o'z zimmasiga olishi uchun faol yondashuvga asoslangan jarayondir. Rossiyalik pedagog V.Kantorning fikricha, pedagogik reabilitatsiya asosan nogironligi bo'lgan bolalarni ta'limga jalb qilish, tarbiyalash va rivojlantirish, maksimal intellektual rivojlanish va mustaqil hayotga moslashishning asosiy vazifalarini belgilaydi, shuningdek, reabilitatsiya obyekti bo'lgan shaxslarni mehnatga moslashtirish va ularni jamiyatga integratsiya va reintegratsiya qilishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuidir [17].

Zo'ravonlikka uchragan shaxslarni reabilitatsiya qilish turlari va azariyalarni tahlil qilib, reabilitatsiyaning bir qator modellarini ajralib ko'rsatish mumkin. Jumladan:

Birinchi, "Ekspert reabilitatsiyasi" obyektni turli mutaxassislar diagnostika qilganda ular o'z mutaxassisligi nuqtayi nazaridan turlicha tavsiyalar berganda mutaxassisliklararo yondashuv ko'p bo'lganda aniq soha mutaxassisi aniq muammo bilan ishlaydi;

ikkinchi, "Mijozga yo'naltirilgan reabilitatsiya" reabilitatsiya mutaxassisi obyektning shaxsiyati bilan ishlaydi, bu model doirasida agar obyekt zo'ravonlikka uchrab psixologik jarohatlar olgan bo'lsa aynan psixologlarning ham shu muammo bilan ishlaydigan tor doiradagi mutaxassisi jalb qilinadi. Shuningdek, obyektning muammolariga qarab boshqa mutaxassislar ham hamkorlikda bir mijoz bilan kompleks ishlaydilar va turli mutaxassisliklarning xulosalari birlashtirilib, alohida reabilitatsiya modeli ishlab chiqiladi va reabilitatsiya amalga oshiriladi;

uchinchi, "Atrof-muhitga yo'naltirilgan reabilitatsiya" bunday reabilitatsiya jarayonida obyektning oila a'zolari yoki yaqin do'stlari qatnashib, obyekt tomonidan reabilitatsiya amaliyotlariga adaptatsiya bo'lishi ta'minlanadi;

to'rtinchi, "Maqsadga yo'naltirilgan reabilitatsiya" zo'ravonlikka uchragan shaxsning oilasidagi ehtiyojlari va resurslarini tahlil qilish, reabilitatsiya ta'sirining asosiy maqsadlarini aniqlash, reabilitatsiyaning kutilayotgan natijalari, strategiyalari va usullarini aniqlash, shuningdek, reabilitatsiya qilishning individual dasturini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi [18].

Zo'ravonlikka uchragan shaxslarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish modellarini tahlil qilar ekanmiz, uning ko'p jihatlari haligacha yetarli darajada yoritilmaganligini ta'kidlash lozim. Zo'ravonlikka uchragan shaxslarni ijtimoiy reabilitatsiya qilishning eng samarali jarayonining modellari va mexanizmlari hech qanday ziddiyatlarsiz, tinchlik va kelishuv hamda rozilik bilan amalga oshirilish lozim.

Zo'ravonlikka uchragan shaxslarning aksariyati unga nisbatan sodir etilgan qilmishning zo'ravonlik ekanligini uni zo'ravonlik muhitida bo'lgan vaqtida bilmasliklari ko'plab oldingi tadqiqotlarda aniqlangan. Shundan kelib chiqib, biz ham so'rovnomadagi dastlabki savolni "Aytinch, Siz zo'ravonlik deganda nima tushunasiz?" deb savol berganimizda respondentlarning 1295 nafari (64,7%) zo'ravonlikni aniq bilishini ya'ni zo'ravonlik deganda, zarar yetkazish, ustunlikning kuchga asoslanganligi va biror ishga majburlash kabi tushunchalarda anglashini bildirganlar. Respondentlarning 227 nafari (11,4%) zo'ravonlikning salbiy oqibatlarini g'ayri insoniy munosabatlar ekanligini tushunishlarini bildirganlar. Respondentlarning 478

nafari (23,9%) zo‘ravonlik haqida umumiy tushunchalari borligini bildirib, kamsitish, hukmronlik qilish, nazorat qilish, vahshiylikning bir ko‘rinishi deb javob berganlar.

Odatda amaliy sotsiologik tadqiqotlar natijalarini tahlil qilinganda obyektiv yondashuv tufayli asosan miqdoriy natijalar tahlil qilinadi. To‘g‘ri bu ijtimoiy muammoning umumiy ko‘rinishini tavsiflash imkonini beradi. Ammo, muammoning mohiyatini to‘liq ochib bera olmaydi deb hisoblaymiz. Shuning uchun biz tadqiqot natijalariga ham obyektiv jihatdan ham subyektiv jihatdan yondashish orqali muammoning asl mohiyatini ochib berishga harakat qildik. Buning uchun anketa savollariga javob beruvchi yoshlar, xotin-qizlar, erkaklar, keksalar, nogironligi bo‘lgan shaxslar, migrantlar va odam savdosi jabrdiydalarining har bir savolga bergan javoblarini korrelyatsiya qilish orqali analiz va sentiz qildik. Bu ijtimoiy muammoning mohiyatini to‘liq ochib berish imkonini berdi. Shuningdek, har bir savollarga berilgan javoblarni qayta tekshirib ko‘rish orqali validligini ta‘minlash maqsadida anketa savollariga berilgan javoblar guruhlashtirilib, ekspertlarga ham savollar bilan murojaat qildik va har tahlilda ekspertlarning fikrlarini ham keltirib o‘tdik.

Respondentlar javoblari respondentlar bilan korrelyatsiya qilinganda, zo‘ravonlikni tushunish bo‘yicha: Xotin-qizlarning javoblari 27%ni (540 nafar), odam savdosi jabrdiydalarining javoblari 23%ni (460 nafar), migrantlarning javoblari 18%ni (360 nafar), nogironligi bor shaxslarning javoblari 11%ni (220 nafar), yoshlarning javoblari 8,1%ni (162 nafar),

keksalarning javoblari 7,6%ni (152 nafar) va erkaklarning javoblari 6,2%ni tashkil qilib, xotin qizlar va odam savdosi jabrdiydalari zo‘ravonlik haqidagi tushunchasi boshqalarga qaraganda ko‘proq ekanligini ko‘rish mumkin. Respondentlarning javoblari bilan ekspertlarning fikrining mos kelishi 78%ni tashkil qildi (qarang: 1-rasm).

Demak, zo‘ravonlikka uchrash ehtimoli yoki xavfi yuqori bo‘lgan aholi qismi bu – 1-o‘rinda xotin-qizlar, 2-o‘rinda odam savdosi jabrdiydalari, 3-o‘rinda migrantlar va 4-o‘rinda nogironligi bor shaxslar ekanligini berilgan savollardagi javoblarda ishtirok etishlarini aniqlash asnosida ma‘lumotlarni sintezlash orqali asoslantirish mumkin.

Zo‘ravonlikka uchragan shaxslarni rehabilitatsiya markazlariga joylashtirish kimlar tomonidan amalga oshirilgani va zo‘ravonlikka uchragan shaxslar rehabilitatsiya markazlari haqidagi xabardorlik darajasini aniqlash borasida berilgan savollarga respondentlarning 31% (618 nafar) “Inson” ijtimoiy xizmatlar markazi orqali rehabilitatsiya markazlariga joylashganlar. Mahalladagi ijtimoiy xodim va sudyalardan reabilitatsiya markazlariga joylashishini maslahat berilganlarning ulushi esa 15%ni (592 nafar) tashkil qiladi. Mahalladagi xotin qizlar faoli, ota-onasi, yaqin qarindoshlari, do‘stlari va tuman xotin-qizlar bo‘limi orqali joylashtirilganman deb respondentlarning 23%i (458 nafar) javob berganlar. Qolgan respondentlarning 31%i (332 nafar) boshqalar tomonidan joylashtirilganliklarini bildirganlar (qarang: 2-rasm). Respondentlarning javoblari bilan ekspertlarning fikrining mos kelishi 90%ni tashkil qildi.

1-rasm. “Aytingchi, Siz zo‘ravonlik deganda nimani tushunasiz?” degan savolga respondentlarning javoblari (% va son hisobida)

2-rasm. "Aytinch, Sizni ushbu reabilitatsiya markaziga kelishga kim maslahat berdi yoki kim yordam berdi?" degan savolga respondentlarning javoblari (% va son hisobida).

3-rasm. "Aytinch, sizni ushbu reabilitatsiya markazlaridagi umumiy holat sizni qoniqtiradimi?" degan savolga respondentlarning javoblari (% va son hisobida).

Reabilitatsiya muassasalarida zo'rvonlikka uchragan shaxslarga reabilitatsiya amaliyoti qanchalik daraja to'g'ri tashkil qilingani va shaxs uchun reabilitatsiyadan qoniqish hosil qilingani uni jamiyatga muvaffaqiyatli reintegratsiya qilish hamda uni yana qayta zo'rvonlikka uchramaslik ehtimolini belgilaydi. Shundan kelib chiqib, respondentlarga "Muassasadagi binolar, mavjud jihozlar, mebellar, anjomlar, tozalik va xonalar harorati, muassasadagi gigiyenik vositalar, hammom, hojatxona, sartarosh xizmati, shaxsiy buyumlarni saqlash uchun joy, dam olish uchun sharoit va beriladigan ovqatlar ratsioni va reabilitatsiya muassasasi xodimlarning sizga bo'lgan munosabati (xush muomalaligi, tajribasi, xulqi, insoniy fazilatlarini) sizni qoniqtiradimi?" degan savollar berilganida, respondentlarning javobi quyidagicha ekanligi ma'lum bo'ldi: Ha, qoniqaman degan javoblar 59,3%ni (1186 nafar) tashkil qildi. Ushbu muassasadagi xizmatlardan qisman qoniqaman deb respondentlarning 23,6% (473 nafar) ma'lum qilganlar. Qoniqmayman degan javobini respondentlarning 17,1%i (341 nafar) belgilaganlar. Demak, reabilitatsiyaga jalb qilingan shaxslarning deyarli 60%i muvaffaqiyatli reabilitatsiya qilinmoqda. Ularning chorak qismi esa to'liq reabilitatsiyadan o'tgan deb hisoblab bo'lmaydi. Zo'rvonlikka uchragan shaxslarning 17%i ya'ni har uchtadan bittasi reabilitatsiya jarayonlaridan qoniqmaganligi sababli ular jamiyatga qayta reintegratsiya qilinmasdan qolmoqda. Bu holat ularni yana qayta zo'rvonlikka uchrashlariga sabab bo'ladi deb hisoblash mumkin

(qarang: 3-rasm). Respondentlarning javoblari bilan ekspertlarning fikrining mos kelishi 70%ni tashkil qildi.

Xulosa va takliflar. Zo'rvonlik muammosi ijtimoiy munosabatlarda sotsial hodisa sifatida shakllanishi jamiyat va davlatchilik tarixi bilan birga rivojlanib kelmoqda. Zo'rvonlik fenomenining genezisi bir qator sotsial va siyosiy omillarga bog'liq bo'lib, ma'lum bir ijtimoiy va siyosiy holat bo'lib, ijtimoiy strukturadagi tebranishlar, va sotsial stratifikatsiyadagi o'zgarishlar, ziddiyatlar va qarama-qarshiliklar oqibatida zo'rvonlikka sharoit yuzaga keladi.

Yuqorida keltirilgan barcha reabilitatsiyaga doir nazariyalar va reabilitatsiya modellari zo'rvonlikka uchrash yoki boshqa sabablar ko'ra qiyin hayotiy vaziyatlarga tushgan shaxsni, reabilitatsiya qilish orqali uni jamiyatda inson sifatida namoyon bo'lishi, unga tegishli bo'lgan tabiiy, ijtimoiy va qonuniy huquq va erkinliklarini tiklash, faol hayotiy pozitsiyasi o'tkazish, ijtimoiy maqomi, mavqeyi va ijtimoiy rollarini hamda ijtimoiy funksiyalarini qayta tiklashdir. Shuningdek reabilitatsiya natijasida shaxsning dunyoqarashi, axloqiy normalarga, qadriyatlarga munosabati o'zgaradi.

Reabilitatsiyaga doir modellari zo'rvonlikka uchraganlik yoki boshqa sabablar ko'ra qiyin hayotiy vaziyatlarga tushgan shaxslarni, jamiyatning teng huquqli a'zosi sifatida o'zlarini namoyon qilishlariga uning huquqlarini tiklashga, ijtimoiy hayotda faollashtirishga, psixologik holatini yaxshilashga, uning ijtimoiy maqomi, mavqeyini tiklash hamda jamiyatdagi funksiyalarini bajarishga imkoniyat yaratishni o'ziga maqsad qilgan deb hisoblash mumkin.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Report World Health organization. A global knowledge platform for preventing violence. URL: <https://apps.who.int/violence-info>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11-sentabrdagi PF-158-son Farmoni. URL: <https://lex.uz/docs/6600413#6605157>
3. Парсонс, Т. О социальных системах / Т. Парсонс. – М.: Акад. проект, 2002. – С. 238.
4. Дюркгейм, Эмиль Давид О разделении общественного труда : этюд об организации высших обществ / пер. с фр. П. Юшкевич. – Одесса : Типография Г. М. Левинсона, 1900. – С.213;
5. Howard S. Bekker. Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance. New Yourk: Free Press, 1991. – P.78.
6. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi S harfi. «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent 2000. – B.109.
7. Winter K. Die Bedeutung der Herz-Kreislauf-Erkrankungen für Sterblichkeit, Arbeitsunfähigkeit und Invalidität / K. Winter. — Berlin : Verl. Volk und. Gesundheit, 1962. – P.14.
8. World Health Organization. Rehabilitation. Overview. URL: <https://www.who.int/ru/news-room/factsheets/detail/rehabilitation>.
9. Л. А. Пирогова П-33 Основы медицинской реабилитации и немедикаментозной терапии: Учебное пособие / Л.А.Пирогова. – Гродно: ГрГМУ, 2008. – С. 4-8.
10. Е. И. Холостова., Н. Ф. Дементьева. Социальная реабилитация. М., Дашков, 2004. – С.14.
11. Т.Т. Таджиев., Проблемы реабилитации в советском уголовном процессе. Автореф. дис. докт. юрид. наук. Ташкент, 1991. – С. 15.

12. *Protez-ortopediya moslamalari va reabilitatsiya qilishning texnik vositalari ro'yxati*. URL: <https://gov.uz/advice/document/282/>
 13. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 27 fevralda PQ-88-sonli "Muhtoj shaxslarni protez-ortopediya moslamalari va reabilitatsiya qilishning texnik vositalari bilan ta'minlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. URL: <https://lex.uz/uz/docs/6819215>
 14. A.B. Kholmogorova., & O.V. Rychkova., (2017) 40 years of Bio-Psycho-Social model: what's new? *Sotsial'naya psikhologiya i obshchestvo – Social Psychology and Society*. 8(4). Pp.8–31.
 15. Bandura, A. *Exercise of personal and collective efficacy in changing societies*. In: *Self-efficacy in changing societies* / A. Bandura. – Cambridge University Press, 1995. – Pp. 1–45.
 16. Ajzen, Icek (1991). «The theory of planned behavior». *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. 50 (2): – P.179.
 17. Кантор В.З. Реабилитация лиц с комбинированными нарушениями как комплексная проблема. // *Медико-психолого-педагогическое развитие лиц с комплексными нарушениями* / науч. ред. В.З. Кантор. СПб., 2001. С.3-6.
 18. Е.Р.Ярская-Смирнова., Э.К. Наберушкина., *Социальная работа с инвалидами*. – СПб.: Питер, 2004. – С. 316.
-